

**DEPRESSIYANING O'SMIR FAOLIYATIGA TA'SIRI VA UNI
KORREKSIYALASH YO'LLARI**

Abdug'apponova Sayyora Daniyor qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi, O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

+998 (94) 594-55-33

Annotatsiya. Depressiya o'smir faoliyati va uning yashash tarziga sezilarli darajada salbiy ta'sir o'rsatadi va bu o'zining salbiy oqibatlariga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar. O'smir, depressiya, tushkunlik, uyqusizlik, yoshlik isyoni, adaptatsiya..

Kishilik jamiyati rivojlanishining zamonaviy davri inson hayotining o'smir yoshdagi davriga, uning shaxsiyatini shakllantirishga, ijtimoiylashuv xususiyatlariga, aqliy va jismonan sog'lom avlodni saqlash va shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratish bilan tavsiflanadi.

Mamlakatimiz kelajagi bo'lmish yoshlarimizni har tomonlama yetuk, bilimli, salohiyatli shaxs, komil inson sifatida tarbiyalash masalasiga o'ziga hos tarzda zamonaviy usular asosida yondoshilmoqda, ularning barcha huquq va erkinliklari, imkoniyat va manfaatlarini himoya qilishda tashkiliy-huquqiy asoslar zamon bilan hamnafas takomillashib bormoqda. Bu esa bevosita har bir yosh avlodning ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan oila, maktab, mahalla va jamoat tashkilotlariga ulkan mas'uliyat yuklaydi..

O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos hususiyatlari bilan farqlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, harakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. Ko'pgina o'smirlarda o'zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi.

Shuningdek, o‘zi haqidagi mavjud fikrlarning bugun unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga to‘g‘ri kelmayotganligi o‘smirni asabiylashishga olib keladi, unda juda ko‘p noqulay va tashvishga tushuvchi holatlar bo‘ladi. Barcha odamlar o‘smirlik davrida ushbu o‘zgarishlarga duch kelishadi, ammo kursning intensivligi hamma uchun farq qiladi. O‘smir depressiyasi va umuman o‘smirlar haqida ko‘plab noto‘g‘ri tushunchalar mavjud. O‘smir bo‘lish oson emas, lekin aksariyat o‘smirlar o‘zlarining ichki intilishini do‘stlik, maktabdagi yoki sinfdan tashqari ishlarda muvaffaqiyatga erishish va o‘ziga bo‘lgan ishonchni muvozanatlashadi. Ba’zida yomon kayfiyat yoki g‘azablanish kutiladi, ammo ruhiy tushkunlik boshqa narsadir. Depressiya o‘smir shaxsiyatining asl mohiyatini yo‘q qiladi, g‘amginlik, umidsizlik yoki g‘azab tuyg‘ularini keltirib chiqaradi. Haqiqatdan ham o‘smir depressiyasi holatlari ko‘payib ketadimi yoki biz ular haqida ko‘proq ma’lumotga egamizmi hali aniq emas, ammo haqiqat shundaki, depressiya ko‘pincha o‘smirlarga bizning fikrimizdan ko‘ra ko‘proq ta’sir qiladi. Depressiyani davolash mumkin bo‘lsada, mutaxassislarning ta’kidlashicha depressiyaga uchragan har beshinchi o‘smir yordam oladi. O‘z-o‘zidan yordam so‘rashga qodir bo‘lgan kattalardan farqli o‘laroq o‘smirlar azob-uqubatlarning og‘irligini tan olish va kerakli davolanishni izlash uchun ota-onalar, o‘qituvchilar yoki boshqa tarbiyachilarga ishonadi. O‘smirlik davri o‘smirlar uchun ham, ularning ota-onalari uchun ham qiyin vaqt bo‘lishi mumkin. Rivojlanishning ushbu bosqichida ko‘plab gormonal, jismoniy va kognitiv o‘zgarishlar yuz beradi. Ushbu normal va tez-tez o‘zgarib turadigan o‘zgarishlar depressiyani aniqlash va tashxislashni qiyinlashtiradi.

Odatda ota-onalar bolalarda kuzatiladigan depressiya alomatlarini ularning faoliyatlaridagi bir qancha o‘zgarishlar orqali ham aniqlasa bo‘ladi. O‘smir muammolari bu g‘amxo‘r ota-onalarni ogahlantirish kerak bo‘lgan omil. Depressiya vaqtida o‘smir faoliyatida bir qator o‘zgarishlar yuzaga keladi.

•Uzoq muddatli ruhiy tushkunlik, charchoq va depressiya. Odatda depressiyadan aziyat chekayotgan o‘smirlar yolg‘izlikni his qilishadi, tashlandiq va hech kim ularni istamasligi va tushunmasligiga ishonishadi.

•Yopish, o‘zini ijtimoiy aloqalardan ajratish istagi, tengdoshlari va yaqinlari bilan muloqot qilishni istamaslik. Bunday o‘smirlar ko‘pincha avvalgi do‘stliklaridan voz kechishadi, iloji boricha ko‘proq vaqtni yolg‘iz o‘tkazishga harakat qilishadi va aloqa o‘rnatmaydilar.

•O‘smir ilgari yoqtirgan mashg‘ulotlarga qiziqishni yo‘qotadi. Depressiyadan aziyat chekadigan bola sevimli mashg‘ulotlarini to‘xtatadi, o‘yin-kulgudan voz kechadi.

•O‘zining tashqi qiyofasini ortiqcha tanqid qiladi. O‘smirlar o‘zini yoqimsiz, xunuk qabul qilingan go‘zallik normalariga mos kelmaydigan deb bilishadi.

•Keyinchalik o‘ziga nisbatan salbiy munosabat beparvolik, noaniqlik va gigiyena qoidalariga beparvolikning nomoyon bo‘lishiga olib keladi.

•Uning faoliyati natijalaridagi umidsizlik, ortiqcha tanqidiylik, natijalardan doimiy norozilik o‘smirning biron bir ishdan bosh tortishiga ta’sir qiladi.

•Aybdorlik hissi. Depressiyani keltirib chiqaradigan ferment va gumoral metabolizmdagi muvozanat o‘smirda o‘zini o‘zi haqida boshqalarning fikrini qoralash sifatida qabul qilishida namoyon qiladi.

•Depressiya vaqtida bolaning o‘quv faoliyati keskin yomonlashadi. Bu bolaning diqqatni jamlash qobiliyatini yo‘qotishi bilan bog‘liq. Kasallik bolani darsga borishdan qat’iyan voz kechishgacha o‘qish motivatsiyasi va yaxshi baho olishga qiziqishdan mahrum qiladi.

•Ota-onalardan biriga bo‘lgan muhabbat kuchayadi. Ko‘pincha, hatto kattaroq o‘quvchilar ham otasi yoki onasi bilan doimo yaqin bo‘lishga intila boshlaydilar. Bu o‘smir depressiyasining jiddiy belgilaridan biridir – kattalar ularni tashlab ketishi yoki o‘lishi sababli bolalar ota-onasiz qolishdan qo‘rqishadi.

•Ovqatlanish odatlarini o‘zgartirish. Depressiv holatlarda bu o‘zgarishlar, xattoki bitta bolada ham o‘zlarini turli xil yo‘llar bilan namoyon qilishi mumkin: ovqatdan butunlay voz kechishdan boshlab, ortiqcha ovqatlanish epizodlariga qadar.

•Muammolar uyquni uyg‘otish sikli bilan bog‘liq. Tushkunlikka tushgan o‘smir uyqusizlikdan, erta og‘riqli uyg‘onishlardan, bezovta va sayoz uyqudan aziyat chekishi mumkin. Natijada o‘smirning tanasi yetarlicha tinchlanmaydi va natijada umumiy holat yomonlashadi.

•Haddan tashqari asabiylashish kuzatiladi, bu kichik sabablarga ko‘ra tajovuzkorlikka aylanadi, asossiz qo‘rquv, tashvish kuchayadi.

• Yoshlik isyoni, huquqbuzarlik (bezorilik) xulq-atvori o‘smir depressiyasining aniq belgilaridan biri bo‘lishi mumkin, chunki bu yoshda kasallik o‘zini tajovuzkorligini kuchaytiradi. Bu o‘smirlarda depressiyani kattalardagi depressiyadan ajratib turadigan xususiyatdir. Isyonkor xatti-harakatlar ko‘pincha ijtimoiy yoki oilaviy aloqalarni uzish, shubhali kompaniyalarda qatnashish, radikal yoshlar harakatlariga qo‘shilish kabilardan iborat.

•Spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarni iste‘mol qilish orqali o‘zini-o‘zi yaxshilashga urinishlar.

•Oilani tark etish g‘oyalarini paydo bo‘lishi. Tushkunlikka tushgan o‘smirlar shu tariqa oila ularni tark etishidan oldin oilani rad etishga harakat qilishadi.

Xulosa o‘rnida quyidagilarni keltiramiz: psixologlar bolalarda ruhiy tushkunlik, depressiv holatlar bilan kurashishning aniq tizimini ishlab chiqdilar. O‘smir depressiyasini qanday hal qilish bo‘yicha ko‘plab usullar yaratilgan. Jumladan: ijobiy misol usuli. Bunda o‘smirni depressiyadan chiqarish uchun unga yoshligida ko‘p yutuqlarga erishgan tengdoshlarini ko‘rsatish kerak. Oilaviy yordam usuli. O‘smir uchun qiyin davrda uning uchun yaqinlarini qo‘llab quvvatlanishini his qilish juda muhimdir. Bola uchun ota-ona qalbidagi iliqlikni o‘rnini hech narsa bosa olmaydi. Shu sababli o‘smirni depressiyadan chiqarish uchun uni maksimal darajada extiyotkorlik bilan o‘rab olish kerak. O‘z-o‘zini hurmat qilishni yaxshilash

usuli. Buning uchun psixolog bilan ishlash lozim. Bo‘sh vaqtini malakali tashkil etish. Faol o‘smirning biror narsaga ishtiyoqi bo‘lsa, tushkunlikka tushishga vaqti bo‘lmaydi. Uni yoqtirmaydigan narsaga majburlash mutlaqo mumkin emas. Depressiya o‘smirni noto‘g‘ri moslashuvga olib keladi, bunday hissiy tanglikni o‘z vaqtida tuzatish o‘smirlik davridagi qiyinchiliklarni inqirozsiz yengib o‘tishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Psixokorreksiya asoslari (o‘quv qo‘llanma) D.A.Maqsudova Toshkent.
2. Yosh va pedagogik psixologiya (o‘quv qo‘llanma) M.G.Davletshin, Sh.Do‘stmuxamedova, M.Mavlonov, S.To‘ychiyeva, M.Djumabayeva. Toshkent-2007.
3. Psixologik xizmat (o‘quv qo‘llanma) Z.T.Nishanova Toshkent-200.